

O'ZBEKISTONDA SURUNKALI KASALLIKLAR

Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li¹

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
javodbek01@mail.ru

Nomozova Kamola Nuriddin qizi²

²Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Pediatriya fakulteti talabasi
kamolanomozova@gmail.com

Azimov Lochinbek O'ktam o'g'li³

³Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Pediatriya fakulteti talabasi
azimovl055@gmail.com

Ibrohimov Abdullo Oqiljonovich⁴

⁴Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Pediatriya fakulteti talabasi
ibrohimovabdullo11@gmail.com

Hamdamova Mahliyo Hasan qizi⁵

⁵Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
pa526272@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306368>

Annotatsiya: Surunkali kasallik - bir yashirin xavf oshiradi bir gap. Zamonaviy sharoitda bunday tashxis hech tarixga ega bo'lgan kattalar yoki hatto bir bolani topish qiyin. Ular jiddiy xavf solishi va ularni oldini olish uchun qanday qilib, nima surunkali kasalliklar xususiyatlari, yana topish uchun harakat qiling.

Kalit so'zlar: psoriaz, ekzema, neyrodermit, pielonefrit, xolestit,

SURUNKALI KASALLIK NIMA?

"Vaqt" - surunkali kasalliklar xususiyat yunoncha so'z "Chronos" dan olingan muddatda yashiringan. uchun kasalliklari uzoq vaqt talab etadi, lekin alomatlar to'liq va yakuniy davolash lozim emas, surunkali hisoblanadi.

Shifokorlar ko'pincha klinik qarab, o'tkir va surunkali kasalliklarga ajrata. o'tkir shakli ko'pincha yuqori harorat va aniq bir og'riq bilan xarakterlanadi. kechiktirmasdan, bu holda davolash. Surunkali kasalliklar ekspertiza va davolash ham, bir kompleks yondashuvni talab qiladi.

Eng tez-tez surunkali kasalliklarni davolash uchun to'liq sertleşebilmesi va uzoq vaqt davomida Alevlenmeler va düzelmelerle chastotasini kamaytirish uchun emas.

SURUNKALI KASALLIKLAR ALBETTA XUSUSIYATLARI

Nima bo'lishidan qat'iy nazar, lezyonun, surunkali shaklida kasalliklar albatta xususiyati bir necha xususiyatlari mavjud.

Kasallikning o'tkir boshlanishi. Asosiy alomatlar Bemorning umumiy holati sezilarli darajada yomonlashib, talaffuz qilinadi.

dastlabki bosqichlarida bir davolash sifatida bemorlar tomonidan idrok qilinishi mumkin remissiya davri. birinchi "davolash" keyin alomatlar qaytib keladi, lekin klinik rasm sifatida erta kasallik kabi yorqin bo'lmasligi mumkin.

alamatlarini tekislovchi. surunkali kasalligi kasal boshida aniq qaynoq yoki kasallikning remissiya boshlanishi aniqlash mumkin. Kasallikning bu aniq belgilangan bosqichlar vaqt mobaynida tekislab bilan: qaynoq joy juda issiq emas olishi mumkin, yoki aksincha, kasallikning remissiya davrida bezovta davom etmoqda.

Surunkali kasallik - bu bir gap emas. Bu sizning sog'liqni saqlash va muayyan tuzatish turmush tarzi ko'proq e'tibor talab qiladi.

TASHXIS QANDAY?

tegishli sinovlari va diagnostika usullari uradi tabib, taftish yordamida surunkali kasalliklarga tashxis.

Surunkali inson kasallik tez o'sishiga va aktiv infeksiyalari noto'g'ri yoki jo'natilmasligi davolash natijasi bo'lishi mumkin. Bu holda, tabib zudlik bilan bemorning holatini yaxshilash sodir bo'lmaydi, deb e'tibor mumkin va kasallik surunkali formasini oladi.

Yana bir variant surunkali kasallikning rivojlanishi quyidagi rasm bor. organ yoki organlar tizimining ish disfunktsiyasi bemor muhim noqulay his qilmaydi. Ahvoli vaqt uzoq vaqt davomida asta-sekin yomonlasha. Kasallikning rivojlanishi yordam berishi mumkin tibbiy tarixi surunkali shakli mavjudligini tashxis. Surunkali kasallik tashxisi sifatida faqat butun klinik rasm o'rganish keyin belgilanishi mumkin.

ENG KENG TARQALGAN SURUNKALI KASALLIKLAR

Atrof-muhit sharoitlari Zamonaviy va juda sifatli emas oziq-ovqat necha kishi hech surunkali kasalliklar bilan faxrlanishi mumkin, deb aslida olib keladi. Ular kam kishi haqida eng xavotirda Kimdir, ammo bunday tashxis deyarli har bir tarixi.

Qarab sabab va zo'ravonlik surunkali kasallik ularning o'rni, tanlangan qo'llab-quvvatlash va cheklov davolash. Quyidagi surunkali kasalliklar eng keng tarqalgan shakllari:

dermatit turli shakllari (psoriaz, ekzema, neyrodermit).

Pielonefrit.

Xoletsistit.

Oshqozon yarasi yoki o'n ikki barmoqli ichak yarasi.

Yurak.

Kasallik.

Bunday kasalliklar tez-tez to'liq shifo bo'lishi mumkin emas va bemorlar doimiy cheklashlar va hayotlari davomida xizmat davolash talab qiladi.

Surunkali kasallik - Agar sabr vaqt juda uzoq vaqt tomosha qilish xohlasangiz, tashxis qo'yish uchun kasallikning bir xil, deb.

U yosh bolalar kelganda, kasallik albatta mumkin emas uzoq muddatli kuzatish haqida gapirish. faqat istisno bolaning rivojlanishi va salomatligini ta'sir organlari ishida Tug'ilgan kamchiliklari.

Lekin hatto bu holda, yosh bemorlar uchun prognoz har doim kattalar ko'proq asosimiz. bolalar, surunkali kasallik bir xususiyati bor - u bola faqat kasallik "o'sishni" ehtimoldan yiroq. Bolalar organlari ko'pincha chala va to'liq o'z vazifalarini amalga oshirish mumkin emas. Vaqt, organizmning tizimlari normal ishlaydi, va hatto surunkali kasalliklar chekinish mumkin.

SURUNKALI KASALLIKLAR DAVOLASH

Surunkali kasalliklar - bu ham to'liq shifo erishish uchun deyarli imkonsiz ekanini bilib, shifokor borish uchun emas, balki hech qanday sabab bo'ldi.

Bu sozlash uchun muhim bo'lgan: kutishga hojat, shifokor "sehrli hap" ber, keyin kasallik pastga nusxasini beradi. Shuningdek, Hype va yillar davomida, kasallik uchun zumda davo va'da azob psevd-mutaxassislar ishonmagan.

Siz bu surunkali kasallik xabardor bo'lishi kerak - u noto'g'ri uchun ishlatiladi butun organizm, jiddiy buzilish hisoblanadi. sabr vazifa - Doktor bilan birga to'g'ri to'liq ishlashi uchun tanangizni yo'naltiradi.

Vakolatli shaxs bezovta tanani, lekin boshqa tana tizimlari nafaqat o'z ichiga olgan keng ko'lamlı tadqiqot kursi, tayinlash kerak.

Davolash, odatda, uzoq muddatga beriladi. dori maqsad tashqari, u immunitetni, asab tizimi, va vitamin komplekslarini yaxshilash uchun dorilar o'z ichiga olishi mumkin.

YUZAGA OLDINI OLISH

Har qanday kasallik davolash ko'ra oldini olish osonroq bo'ladi. Surunkali kasalliklar holda, bu qonun ham tegishli bo'ladi. Bu birinchi signal zang qo'ldan boy bermaslik uchun, tanasining holatini e'tiborli bo'lishi zarur. surunkali kasallikning oldini olish uchun quyidagi ichiga oladi:

Har qanday o'tkir yuqumli kasalliklar zarur to'liq davolash uchun olib. tiklanish boshlanishi bir shifokor haqiqatni tasdiqlash kerak.

oshirish qilmang yuqumli kasalliklarni o'zimni engish uchun tana kutib, oyoqda. (Misol uchun, uning tomonida jiddiyligi kambag'al uyqu, ovqatdan keyin) bir necha marta takrorlangan yoqimsiz belgilari e'tibor bering.

kamida bir minimal doirasida, muntazam ko'rikdan o'tkazilmoqda: ko'krak X-ray, qon va siydik sinovlari, EKG. Agar har olti oyda bir so'rovnoma o'tkazish bo'lsa, hatto bir oz buzilish e'tiborlidir.

QACHON FAVQULODDA BO'LADI?

Surunkali kasallik mavjud, bemorlar odatda u yomonlashuvi va ehtiyoj olinishi uchun qanday ko'rinadi bilish. Kasallik avj oldirish to'satdan sodir bo'lsa, odatdagidan ko'ra o'tkirroqdir hujum, yuqori isitma yoki g'ayrioddiy belgilari bilan birga - tibbiy yordam so'rang kerak.

Bu holda, siz darhol shifokor uchun kasalxonaga o'zingiz borib yoki tez yordamga qo'ng'iroq kerak. tez yordam taqdirda surunkali bir tarixga ega kasallik, shuningdek, bemor tezda tibbiy yordam olishi mumkin dori haqida shifokor aytish uchun ishonch hosil qilish kerak.

Odatdagi usullar o'tkir yordam yordam yoki dozasini oshirish shart emas bo'lsa, shuningdek, shifokor uchun davolash beparvo emas.

Surunkali kasalliklar sezilarli darajada remissiya va uzoq va baxtli hayot uzoq muddatlari erishish mumkin, hayot sifatini buzishi, lekin kichik cheklovlar va shart-sharoitlar saqlab olishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sodiqov K.S. "O'quvchilar fiziologiyasi va gigiyenasi" T. O'qituvchi 1992
2. Galperin S.N. "Bolalarning fiziologik xususiyatlari"
3. Internet saytlari
4. "Ichki kasalliklar propedevtikasi" A.G. Gadoev

